

Grenzen schneller Skalierung erkennen und bewältigen. Automatische Erschließung von Wappenbildern in den Handschriften der Bibliothèque nationale de France.

Schneider, Philipp

philipp.schneider.1@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6743-8600

Schönhardt, Janes

soenharj@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0006-5177-7372

Hiltmann, Torsten

torsten.hiltmann@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6757-6210

Młynarczyk, Olga

olganataliamlynarczyk@gmail.com
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0000-0977-1811

1. Einführung¹

Ein Versprechen im Einsatz digitaler Methoden in den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften ist ihre nahezu beliebige Skalierbarkeit und damit Erschließbarkeit bisher ungeahnter Mengen an Quellen. Das Poster zeigt am Beispiel eines kleinen Projekts zur automatischen Erschließung von Wappenbildern in vormodernen Handschriften, wie diese versprochene Skalierung in der konkreten Praxis und mit tatsächlichem Mehrwert umgesetzt und evaluiert werden kann sowie welche Herausforderungen damit einhergehen können. Grundlegendes Korpus sind alle Handschriften der *Bibliothèque nationale de France* des 12.-16.

Jahrhunderts aus den Bereichen *Français, NAF, Latin* und *NAL*, die als Digitalisat über Gallica verfügbar sind.²

2. Ausgangslage

Wappen sind als eines der am häufigsten gebrauchten Mittel zur visuellen Kommunikation in der europäischen Vormoderne aus kulturhistorischer Perspektive eine wichtige Quelle (Hiltmann 2019). Schätzungen gehen dabei allein für das Mittelalter von über einer Million unterschiedlicher Wappen aus (Pastoureau 2008, 42). Dabei konnten sie für eine Vielzahl unterschiedlicher Kommunikationsakte eingesetzt werden: Markierung von Besitz, Herrschaft, Jurisdiktion, Zugehörigkeit zu einer (familiären oder politischen) Gruppe, und Vermittlung von Ehre oder abstrakten Ideen (Paravicini 1998). Aufgrund dieser Vielseitigkeit können sich Wappen in allen erdenklichen Quellenkontexten finden – für sich stehend oder in andere ikonografische Darstellungen eingebettet.

Zur Erschließung von Wappendarstellungen haben wir ein Machine-Learning-Modell zur Detektion von (farbigen) Wappen trainiert, basierend auf der YOLO-Architektur (yolov8) (Terven 2024). Zentral waren Handschriften – diese sind als heraldische Quellengruppe über klassisch-hermeneutischen Zugriffe untersucht, was wir durch computationale Zugänge erweitern.

Das vorgestellte Projekt verfolgt dabei zwei zentrale Forschungsfragen: Erstens eine Untersuchung, wann die ersten Wappen in Handschriften auftraten und wie sich ihre Verwendung entwickelte. Zweitens die Präsentation eines Proof of Concept für die skalierte Anwendung eines selbsttrainierten Computer-Vision-Detektormodells auf einem großen Korpus historischer Daten. Das Modell ist dabei Teil einer größeren Pipeline zur Aufnahme von Daten in einen Knowledge Graph.

3. Training des Detektormodells

Die Trainingsdaten stammen aus 73 Handschriften aus dem 12.-16. Jahrhunderts. Das Trainingskorpus wurde so zusammengestellt, dass eine möglichst große Bandbreite an Wappen aus unterschiedlichen visuellen Stilen und Verwendungskontexten abgebildet ist (Hofman 2021), sodass ein möglichst heterogenes Trainingsset zugrunde liegt.

Ziel war es, ein einzelnes Modell für alle Jahrhunderte zu trainieren, um es möglichst flexibel zum Auffinden von Wappen in sehr unterschiedlichen Stilen nutzen zu können.

Das Training des Modells verlief dabei iterativ und als Human-in-the-Loop-Prozess (Wijntjes 2021; Wilchek et al. 2023). Die Trainingsdaten wurden hierfür in sieben zufällig erzeugte Gruppen aus je 1.000 Bilddateien eingeteilt. Jede Bilddatei entsprach einem Scan einer Handschriften-seite. Nachdem aus der ersten Gruppe manuell eine Ground Truth erstellt worden war um eine erste Version zu trainieren, wurden dann die nächsten 1.000 Bilder hinzugenommen und dann auf beiden Gruppen detektiert. Die so er-

zeugten Annotationen wurden auf dem gesamten Datensatz manuell kontrolliert und korrigiert. Anschließend wurde die nächste Gruppe mit weiteren 1.000 Bildern hinzugenommen. So konnte bei jedem Schritt das Modell evaluiert und durch regelmäßige Kontrolle Trainingsfehler frühzeitig behoben werden. Der Fokus lag auf Optimierung des Recall, da das Auffinden möglichst vieler Wappen für die Erschließungsarbeit wichtiger war, als die Vermeidung von *False Positives*.

Neben Wappenschilden wurde das Modell aus dem gesamten Trainingsdatenbestand auf sechs weitere Detektionsklassen für andere heraldische Darstellungen trainiert (u.a. Helme und Helmzier, Kleidung, Banner, Wimpel). Wappenschilde sowie Helme und Helmzier waren im Trainingsset überdurchschnittlich am häufigsten vertreten.

Während der ersten Trainingsdurchläufe wurden häufig nachträglich hinzugefügte Bibliotheksstempel (die nicht Teil der ursprünglichen Handschriften waren) sowie auf der gegenüberliegenden Seite hindurchscheinende Wappen fälschlicherweise als Wappenschilder erkannt. Daher wurden hierfür nachträglich zusätzliche Detektionsklassen hinzugefügt, um sie im Training von tatsächlichen Wappen zu disambiguieren.

4. Anwendung auf Handschriften der französischen Nationalbibliothek & Evaluation des Modells

Das trainierte Modell wurde auf das gesamte Korpus der digitalisierten mittelalterlichen Handschriften der *Bibliothèque nationale de France* angewendet und auf Grundlage einer Querschnittsauswahl von 5.000 Seiten jahrhundert-spezifisch evaluiert (mit zweimal 500 Seiten pro Jahrhundert). Diese sehr breite Überlieferungsbasis soll möglichst umfangreich nach Nutzung von Wappen durchsucht werden – was durch manuelle Bearbeitung praktisch nicht zu bewältigen ist.

Erste Auswertungen zeigen, dass eine Diskrepanz in den Genauigkeits- und Recall-Werten zwischen den Jahrhunderten besteht: Während das 12. bis 14. Jahrhundert geringere Werte aufweist (Precision 40-45 Prozent, Recall 50-70 Prozent), erzielen das 15. und 16. Jahrhundert bessere Ergebnisse (Precision 60-75 Prozent, Recall 70-90 Prozent). Somit ist möglicherweise das ursprüngliche Trainingsset nicht hinreichend repräsentativ für alle Jahrhunderte und muss entsprechend erweitert werden.

Abbildung 1: Confusion Matrix 13. Jh. Class ID 0 ist dabei jeweils die Detektionsklasse für Wappenschilder; 2 für Helme und Helmzier

Abbildung 2: Confusion Matrix 16. Jh. Class ID 0 ist dabei jeweils die Detektionsklasse für Wappenschilder; 2 für Helme und Helmzier

Dennoch ließen sich so bereits einige neue Wappen finden – insbesondere wo man sie nicht vermutet (s. Abbildungen 3 und 4). Zugleich zeigt sich, dass skalierte Erschließung möglich ist, mit größer werdenden Datensätzen zunehmend schwieriger wird. Immer mehr unerwartete false positives kommen hinzu (z.B. Abbildungen 6 und 7), die gegebenenfalls durch eigene Detektionsklassen „abtrainiert“ werden müssen. Diese Sonderfälle zu antizipieren wird mit größeren Datensätzen schwieriger – daher ist eine iterative Skalierung erforderlich. Mit einer Verbesserung des Modells sollen sich zukünftig dann auch im restlichen Digitalisier-

ten Bestand der BnF weitere bislang von der Forschung unberücksichtigte Nutzungen von Wappen finden.

Abbildung 3: Jesus mit Wappen, BnF, lat. 688, fol. 41r

Abbildung 5: Fälschlich als Wappen detektiertes Diagramm

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Latin 6299

Abbildung 4: Wappen in einer Handschrift mit der Metaphysik des Aristoteles, Paris, BnF, Latin 6299, fol. 168v

Abbildung 6: Fälschlich als Wappen auf Kleidung detektiert

Pastoreau, Michel. 2008. *L'art héraldique au moyen age*. Paris.

Terven, Juan R. 2024. A comprehensive review of YOLO architectures in computer vision: from yolov1 to yolov8 and YOLO-NAS. *arXiv*. <https://arxiv.org/html/2304.00501v6>.

Wijntjes, M. W. A. 2021. Shadows, highlights and faces: the contribution of a 'human in the loop' to digital art history. *Art & perception* 9: 66–89. <https://doi.org/10.1163/22134913-bja10022>.

Wilchek, Matthew, Will Hanley, Jude Lum, Kurt Luther und Feras A. Batarseh. 2023. Human-in-the-loop for computer vision assurance: a survey. *Engineering applications of artificial intelligence* 123.

Fußnoten

1. Contributor Roles: Philipp Schneider (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Jannes Schönhardt (Data curation, Formal Analysis, Investigation, Software), Torsten Hiltmann (Conceptualization, Supervision, Writing – review & editing).
2. <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/accueil-fr> (zuletzt besucht am 01.08.2025)

Bibliographie

Hiltmann, Torsten. 2019. Zwischen grundwissenschaft, kulturgeschichte und digitalen methoden. Zum aktuellen stand der heraldik. *Archiv für diplomatik* 65: 287–319.

Hofman, Elmar. 2021. *Armorial in medieval manuscripts. Collections of coats of arms as means of communication and historical sources in france and the holy roman empire (13th - early 16th centuries)*. Ostfildern.

Paravicini, Werner. 1998. Gruppe und person. Repräsentation durch wappen im späteren mittelalter. In: *Die repräsentation der gruppen. Texte - bilder - objekte*, hg. von Otto Gerhard Oexle und Andrea von Hülsen-Esch, 141:327–390. Veröffentlichungen des max-planck-instituts für geschichte.